

氮钾高效机制：“胞浆 - 液泡”氮钾分配

一、意义

探究低氮或低钾环境下，氮钾高效材料的氮钾高效利用机制，是否与该材料细胞，将更多的 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 K^+ 分配到胞浆有关。根、茎、叶的液泡排 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 K^+ 相对较强，或吸 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 K^+ 相对较弱，代表该材料可能是通过该机制提升氮钾利用率。

二、研究案例

• *Plant Physiol* 湖南农大张振华组：NMT 在稻油轮作养分高效利用机理上的应用

通讯作者：湖南农业大学 张振华

所用 NMT 设备：人工智能高通量非损伤微测系统

本研究使用 NMT 检测高 NUE 与低 NUE 油菜根部液泡的 NO_3^- 转运速率发现，低 NUE 液泡吸收的速率是高 NUE 液泡的 3 倍，这为高 NUE 油菜根部液泡积累更少的 NO_3^- 提供了直接证据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考